
РОЛЬ ГЕНА *ASF1* В РЕГУЛЯЦИИ РЕПАРАЦИИ ПРИ МАЛЫХ ДОЗАХ УФ

THE ROLE OF THE *ASF1* GENE IN REGULATION OF REPAIR AT LOW DOSES OF UV

Е.А. Алексеева, Т.А. Евстюхина, Д.В. Федоров, В.Т. Пешехонов,
А.В. Торощина, В.Г. Королев
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»,
г. Гатчина, Россия; alekseeva_ea@npi.nrcki.ru

Ключевые слова: репарация, мутагенез, ген ASF1, малые дозы

Одним из наиболее распространенных повреждающих ДНК агентов, является УФ-излучение. При нормальной работе систем репарации ДНК (эксцизионная репарация нуклеотидов (NER), гомологичная рекомбинация, толерантность к повреждениям ДНК, ответ на повреждение ДНК (DDR)), повреждения, вызванные УФ, устраняются, что приводит к восстановлению нативной структуры ДНК. При нарушении работы данных систем, повреждения накапливаются, что в свою очередь, может привести к возникновению мутаций и гибели клетки.

Ген *ASF1* (Anti-Silencing Function), кодирует гистоновый шаперон Asf1, который выполняет различные функции в регуляции динамики хроматина. Он участвует в таких процессах, как сборка и разборка хроматина, клеточный ответ на повреждение ДНК и координирует работу таких матричных процессов, как транскрипция, репликация и репарация. Нас интересовало влияние малых доз УФ на процессы репарации ДНК, при нарушении сборки хроматина. В процессе исследования были получены мутантные штаммы с делецией гена *ASF1* и других генов, участвующих как в репарации ДНК, так и вовлеченных в сборку хроматина.

Делеция гена *ASF1* в дрожжах *Saccharomyces cerevisiae*, приводит к увеличению частоты хромосомных перестроек и учащенной рекомбинации сестринских хроматид. Нами было показано, что с увеличением количества повреждений ДНК (от сверхмалых до высоких) значительно снижается *asf1Δ*-специфический мутагенез. При сверхмалом количестве повреждений ДНК, возникающих при спонтанном репаративном мутагенезе, у мутанта *asf1Δ* наблюдался спонтанный репаративный мутагенез, в 32 раза превышающий уровень дикого типа [1].

Для понимания роли *asf1Δ* в спонтанном репаративном мутагенезе нами был определен спектр мутаций в локусе *CAN1* в штамме *asf1Δ*. В спектре 35 спонтанных репаративных мутаций, выделенных нами из мутанта *asf1Δ*, подавляющее число мутаций (86%) были вставки и делеции одного или более нуклеотидов и только 14% замены пар оснований. Спектр мутаций у мутанта *asf1Δ* существенно отличается от такового у штамма дикого типа. Таким образом, дезорганизация структуры хроматина, вызванная отсутствием в

клетке шаперона Asf1, значительно изменяет спектр спонтанных репаративных мутаций [1].

Далее мы измерили частоту УФ-индуцированного мутагенеза при дозе 10 Дж/м² у мутантов *asf1Δ*, *hsm3Δ*, *hif1Δ* и *hat1Δ*. Полученные нами данные показали, что частота УФ-индуцированного мутагенеза у всех мутантов была выше, чем у штамма дикого типа. Однако, в отличие от сверхнизких уровней повреждений, воздействие низких доз УФ вызывает небольшое увеличение частоты мутагенеза у этих мутантов [2]. При облучении штамма *asf1Δ* высокими дозами УФ, мы не наблюдали существенного увеличения УФ-индуцированного мутагенеза [2].

В совокупности эти результаты показывают, что при высоких дозах разница в УФ-индуцированном мутагенезе между мутантом *asf1Δ* и штаммом дикого типа полностью устраняется. Таким образом, с увеличением количества повреждений ДНК от сверхмалых до высоких, специфический мутагенез *asf1Δ* снижается.

Список литературы

1. Скобелева И.И., Евстохина Т.А., Алексеева Е.А. и др. Репаративная сборка хроматина играет важную роль в стабильности генома // Генетика. 2025. Т.61. №2. С. 24-34. <https://doi.org/10.31857/S0016675825020032>

2. Evstyukhina T.A., Alekseeva E.A., Peshekhonov V.T. et al. The role of chromatin assembly factors in induced mutagenesis at low levels of DNA damage // Genes. 2023. V.14. Art. 1242. <https://doi.org/10.3390/genes14061242>

DOI: 10.5281/zenodo.17048257

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ МИКРОМИЦЕТОВ, НАСЕЛЯЮЩИХ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДАМИ ПОЧВЫ FEATURES OF SELF-DEFENSE OF MICROMYCETES INHABITING SOILS CONTAMINATED WITH RADIONUCLIDES

И.А. Алиев

Институт микробиологии Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики, г. Баку, Азербайджан;
ilham-aliyev-59@mail.ru

Ключевые слова: почва, радионуклиды, микромицеты, меланин, потенциально патогенная способность

Антропогенное загрязнение биосферы в глобальном масштабе является одной из наиболее актуальных проблем современности. Так, усиление антропогенного воздействия привело к увеличению количества естественных и искусственных радионуклидов в окружающей среде, росту числа загрязненных радионуклидами локальных территорий, возрастанию естественного радиационного фона и т.д. Загрязнение радионуклидами

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

